

Orientierung im Alltag

Harald Schröder

Nun wollen wir die Situation im einem anfahrenen Auto betrachten. Die Trägheitsbeschleunigung $\vec{t}$ ist entgegengesetzt zu der Beschleunigung $\vec{b}$ des Autos. Die Orientierungsrichtung $\vec{o}$ ist gleich der vektoriellen Summe $\vec{g} + \vec{t}$, wobei $\vec{g}$ die Erdbeschleunigung (Gravitationsbeschleunigung) ist. Zur Anfahrt kann man sich folgende Abbildung anschauen:

$\vec{k}$ soll die Kopflage angeben. Der Kopf und der Körper erfahren bei der Anfahrt eine Bewegung in Richtung der Trägheitskraft.

Nun sehen wir uns den Vorgang der Abbremsung beim Auto an. Auch hier erfolgt eine Bewegung des Kopfes in Richtung der Trägheitskraft (siehe Abb.):

Interessant ist es auch, ein Flugzeug beim Start und bei der Landung zu betrachten. Beim Start sieht die Situation folgendermaßen aus:

Bei der Landung haben wir die folgende Situation:

Die Orientierungsrichtung zeigt in die Richtung der Gesamtbeschleunigung

$\vec{b}_{ges}$, wenn sich alle Beschleunigungen langsam ändern oder konstant sind. Ein Pendel zeigt immer in die Richtung von $\vec{b}_{ges}$, solange keine starken elektrischen Felder in der Nähe sind. Das Pendel kann dazu benutzt werden, die Richtung von $\vec{b}_{ges}$ in Auto und Flugzeug festzustellen. Im Flugzeug wird es dann folgendes Ergebnis sein:

Beim Start:

Bei der Landung:

Nun werden wir uns das Karussell kurz anschauen:

m soll die Masse des Beobachters und g die Erdbeschleunigung sein. Bei der Rotation des Karussells wirkt neben der Schwerkraft $K = mg$ die Zentralkraft Z . Aus der Abbildung kann man erkennen:

$$\tan \phi = \frac{Z}{K}$$

Für die Zentralkraft Z haben wir die Formel:

$$Z = mr\omega^2 = \frac{mv^2}{r}$$

mit den folgenden Größen:

ω = Winkelgeschwindigkeit des Karussells

v = Geschwindigkeit des Karussells

$r = R + l \cdot \sin \phi$ mit der Schnurlänge l und dem Radius der Karussellscheibe R . Setzen wir in die Gleichung für $\tan \phi$ die Schwerkraft und die Zentralkraft ein und berücksichtigen dabei auch den Ausdruck für r , so erhalten wir:

$$\tan \phi = \frac{(R + l \cdot \sin \phi) \cdot \omega^2}{g}$$

Diese Gleichung kann nach ϕ umgeformt werden, dann bekommen wir eine Funktion $\phi(\omega)$. Durch Auflösung nach ω kommt man dann zu einer Funktion $\omega(\phi)$. Wir werden hier beides nicht machen. $\phi = \angle(\vec{K}, \vec{K} + \vec{Z})$ ist der Neigungswinkel, um den ein Beobachter auf dem Karusell die Erdoberfläche geneigt sehen würde. Das würde allerdings erst dann passieren, wenn das Karussell mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω rotiert. $\vec{K} + \vec{Z}$ gibt dann auch die Orientierungsrichtung an. Sofern keine starken elektrischen Felder in der Nähe sind, bewegt sich auch ein Pendel in diese Richtung.

Zuletzt betrachten wir noch kurz den Looping:

Auch hier kommt zur Schwerkraft K die Zentralkraft Z dazu. Hier ändert sich aber die Lage der Zentralkraft dauernd. Deswegen stimmt die Orientierungsrichtung im Allgemeinen nicht mit der Richtung von $\vec{K} + \vec{Z}$ überein. Ein Pendel aber bewegt sich durchaus in die Richtung von $\vec{K} + \vec{Z}$ unter der Voraussetzung, dass keine starken elektrischen Felder in der Nähe sind.

Literatur:

- [1] Harald Schröder, "Orientierungstheorie"
Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2002